

GAZETA RUKNLARI HAQIDA

Bozorova Sabohat Ramazonovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili
va adabiyoti universiteti katta o'qituvchisi

ABOUT NEWSPAPER COLLECTIONS

Sabokhat Bozorova

Senior lecturer at Tashkent state university of Uzbek language
and Literature named after Alisher Navai

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5964435>

ANNOTATSIYA

Ommaviy axborotning eng dolzarb, tezkor, hozirjavob va hammabop vositalaridan biri bo'lgan gazeta nutqi g'oyaviy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'naviy munosabatlarga xizmat qilar ekan, doimo zamon bilan, davr ruhi bilan hamnafas bo'ladi. Barcha xalqlarni tinchlik uchun, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot uchun, xalqlar, mamlakatlar erkinligi, hamdo'stligi, hamkorligi uchun mehnat qilishga da'vat etadi. Gazetaning bu ijtimoiy vazifasi, birinchi galda, rukn va sarlavhalar orqali amalga oshadi. Nutq vaziyatiga mos tushadigan qisqa shakldagi rukn (rubrika)lar, ixcham sarlavhalar, klishelar, shiorlar va chaqiriqlar, garchi, ular bir qolipdagi tayyor vositalardek tuyulsa-da, faktlarga, narsa-hodisalarga yuqori emotsionallik, tezkorlik, ta'sirchanlik, yuqori publitsistik pafos bilan modal munosabat bildiradi, ochiq ijtimoiy baho beradi. Voqelikka nisbatan ijtimoiy munosabatni aks ettiruvchi dastlabki ifoda vositasi rukn va sarlavhadir.

ABSTRACT

As one of the most up-to-date, fast-paced, up-to-date and popular means of mass media, newspaper speech is always in tune with the spirit of the time, while serving ideological-political, socio-economic, cultural-spiritual relations. It calls on all peoples to work for peace, for socio-economic development, for the freedom, friendship and cooperation of peoples and nations. This social function of the newspaper is accomplished, first and foremost, through columns and headlines. Short headings, concise headings, clichés, slogans, and appeals that fit the context of the speech, although they may seem like ready-made tools, are a modal approach to facts, events, with high emotionality, agility, sensitivity, and high journalistic pathos. provides an open social assessment. The primary means of expression reflecting the social attitude towards reality is the column and the title.

Kalit so'zlar: gazeta tili, rukn, sarlavha, maqol, shior, chaqiriq.

Keywords: newspaper language, column, headline, proverb, slogan, call.

Gazetaning har bir soni qo'lga olinishi bilan nigohimiz darhol uning rukn va sarlavhalariga tushadi. Rukn sarlavha va matnga nisbatan yirikroq harflar bilan yoziladi. O'quvchi gazetani qo'lga olar ekan, birinchi navbatda, yirik harflar bilan aniq ifoda etilgan ruknlarni darhol ko'rib, o'qishga kirishadi, ammo ochroq rangdagi va kichikroq harflar bilan yozilgan sarlavhalarga unchalik e'tibor bermaydi. Chunonchi, gazetani talabga javob beradigan qilib sahifalash, unga o'rinli bezak berish va sarlavhaning rolini, ahamiyatini anglash uchun mazmunga mos keluvchi shakllar tanlay olish juda muhimdir. Xo'sh, shakllar nima? Bu dastlab ko'zga yaqqol tashlanib turuvchi rukn va sarlavhalardir. Shakllar ifoda uchun tanlanadigan vositalarning o'lchami, harflarning katta-kichiklik darajasi, rangi, satrlar miqdori va hokazolardir.

Gazeta nutqining informativligini oshiruvchi muhim imkoniyatlardan biri hisoblangan ruknlar ham katta vazifani bajaradi. Ruknlar gazeta sahifalaridagi umumiy sarlavhalardir. Gazeta sarlavhalari o'z vazifasiga ko'ra ikki xildir: 1. Umumiy sarlavhalar, ya'ni ruknlar 2. Har bir matn uchun xoslangan sarlavhalar, ya'ni har qaysi matn mazmuniga moslangan alohida sarlavhalar.

Ruknlar bir necha maqola va xabarlarni bir mavzu ostida birlashtirib turadi. Masalan, hozirgi gazetalar sahifalaridagi kichik-kichik xabarlar, xronik axborotlar va boshqa materiallar, odatda, bir rukn ostiga jamlangan holda chop etiladi. Masalan, *“Yangiliklar, voqealar, xabarlar”* (“Xalq so'zi” gazetasi, 2013-yil, 2-fevral) ruknida uch kichik xabar matni chop etilgan: 1. *“Ishbilarmonlar muloqoti”*. 2. *“Kasanachiga ham, korxonaga ham foydali”*. 3. *“Modernizatsiya mahsuli”*.

Rukn va sarlavha ko'rinish jihatidan bir-biriga o'xshashday tuyuladi. Lekin bular bir-biridan o'ziga xos jihatlari bilan farq qiladi. Rukn, odatda, bir qolipda, deyarli o'zgarishsiz qo'llanadi, tayyor holda gazetadan gazetaga ko'chib yuradi, sarlavha esa, asosan, har safar yangi qo'yiladi. Tuzilish xususiyati jihatidan ham sarlavhaning qat'iy, o'zgarmas ko'rinishi yo'q.

Rukn “bo'lim” demakdir. Gazetadagi har bir bo'limning o'ziga xos sarlavhasi rukndir. Ruknlashtirish materiallarni bo'lim yoki qismlarga taqsimlash demakdir. Rukn gazeta sahifasidagi biror bo'limning, ma'lum qismning nomlanishi, bo'limlar yoki qismlarga ajratilgan materialning tayanchidir. Rukn gap nima haqida borayotganini yaqqol anglatib turadi. Materialning mazmuni va mohiyatidan kelib chiqib, har bir materialning gazeta sahifalarida joylashish tartibini belgilab, izchillikni ta'minlaydi. Mana shu xususiyati bilan rukn gazetxonga ancha qulaylik yaratadi, yengillik tug'diradi.

Xabar, maqola va boshqa materiallar oldidan qo'yiladigan ruknlar, klishelar matnning ta'sir kuchini oshiruvchi faol vosita va imkoniyatlardir. Yaxshi, muvaffaqiyatli chiqqan va o'rinli qo'llangan ruknlar gazetxonning materialni tez va oson o'zlashtirishiga yordam beradi. Ammo ko'p so'zli, ortiqcha cho'zilgan, uzundan uzun tarzda shakllantirilgan ruknlarni barcha ustunlar bo'yicha bir xilda joylashtirish o'rinsizdir. Agar gazetadagi har bir ustun alohida rukn bilan ta'minlansa, o'sha sondagi asosiy narsani, kerakli material yoki fikrni tezda topib olish juda qiyinlashadi. Chunki muhim va nomuhim materiallar bir xildagi, teng o'lchamdagi katta sarlavhalar (ruknlar) bilan berilsa, gazetxon chalg'iydi. Shu sababli muhim materiallarni berishda, ko'pincha, bitta, ba'zan ikki-uchta katta rukn bir necha ustun uchun kifoya qiladi. Qolgan, ya'ni juda muhim bo'lmagan materiallarni aks ettirishda bir qatorli kichik-kichik ruknlar yoki sarlavhalar bilangina chegaralanish mumkin.¹

Eng dolzarb mavzular va matnlar ruknlarida yuqori publitsistik pafos yanada yaqqolroq namoyon bo'ladi: *"Bugun – jahon atrof-muhitni muhofaza qilish kuni"* ("O'zbekiston ovozi" gazetasi, 1992-yil, 5-iyun); *"Tinchlik, ijtimoiy taraqqiyot va xalqlar ozodligi uchun!"* ("O'zAS" gazetasi, 1986-yil, 23-may); *"Do'stlarimiz tabrigi"* ("O'zbekiston ovozi" gazetasi, 1991-yil, 6-noyabr) va boshqalar. Shaklan ixcham, mazmunan salmoqli, katta mazmunni kichik shaklda ifoda etuvchi bu kabi ruknlarda ijtimoiy asoslangan subyektiv modallik mujassamlashadi. Masalan, *"Xalq farovonligi haqida g'amxo'rlik"* ("Toshkent oqshomi" gazetasi, 1986-yil,

16-may); *"O'zbekiston Xalq-demokratik partiyasining Dasturi va Nizomi loyihalari – umumxalq muhokamasida"* ("O'zbekiston ovozi" gazetasi, 1991-yil, 17-oktabr) va boshqalar.

Ruknlarning vazifasiga xos bir umumiy xususiyat shuki, ular matnlarning mazmunini, materiallarning qaysi sohaga taalluqli ekanini aniq ifodalab turadi: *"21- iyun – Tibbiyot xodimlari kuni"* ("Toshkent haqiqati" gazetasi, 1992-yil, 20-iyun); *"Fan yutuqlari – xalq xo'jaligiga"*, *"O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi loyihasi – umumxalq muhokamasida"* ("Toshkent oqshomi" gazetasi, 1992-yil, 7-oktabr) kabi.

Hozirgi gazetalar sahifalarida ishlatilayotgan ruknlardagi o'ziga xosliklardan yana biri shundaki, ularning ba'zilar gazetalar sahifalaridan tushmaydi, doimiy qo'llanib turadi. Ayrimlari esa ma'lum mavsumlarda

¹ Вяземский Б.А. Оформление и производство газеты.–М.:Искусство, 1952.– С.6-152.

qo'llanadi. Demak, ruknlar **doimiy, mavsumiy** va **ma'lum sohaga xoslangan** bo'ladi. Masalan: *"Musobaqa – millionlar ijodi"*, *"Planetamizda"*, *"Chet ellarda"*, *"Voqealar, yangiliklar"*. ("O'zAS" gazetasi, 1986-yil, 23-may); *"Olamda nima gap?"*. ("O'zbekiston ovozi" gazetasi, 1992-yil, 3-iyun); *"Dunyo xabarlari"* ("Toshkent oqshomi" gazetasi, 1987-yil, 28-aprel); *"Yangiliklar.Voqealar. Xushxabarlar"* ("Toshkent oqshomi" gazetasi, 1991-yil, 16-iyul); *"Teletayp lentasidan"*, *"Dunyo voqealari"* ("Qishloq haqiqati" gazetasi, 1985-yil, 22-mart); *"Xalqaro ahvol"* ("Toshkent haqiqati" gazetasi, 1985-yil, 5-iyul); *"Har to'g'rida"* ("Toshkent haqiqati" gazetasi, 1992-yil, 1-sentabr); *"Respublikamiz viloyatlarida"* ("Toshkent oqshomi" gazetasi, 1992-yil, 11-fevral); *"Mehnating – ziynating"* ("Toshkent oqshomi" gazetasi, 1991-yil, 9-iyul); *"Yuksak turmush madaniyati uchun"* ("Qishloq haqiqati" gazetasi, 1985-yil, 10-iyul); *"Reklama va e'lonlar"*, *"E'lonlar va bildiruvlar"* ("Toshkent haqiqati" gazetasi, 1992-yil, 5-fevral) kabi ruknlar doimiy bo'lsa, *"Paxtazor chorlaydi"*, *"Xirmoningizga baraka, aziz paxtakorlar"* ("O'zbekiston ovozi" gazetasi, 1991-yil, 2-oktabr); *"Himmati baland paxtakorlarga tasanno!"* ("O'zbekiston ovozi" gazetasi, 1991-yil, 15-oktabr); *"Don – rizq-ro'zimiz"* ("Qishloq haqiqati", 1991-yil, 8-noyabr) kabi ruknlar mavsumiydir. *"Fan olamida"* ("Toshkent haqiqati" gazetasi, 1992-yil, 14-fevral), *"Fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish – davr talabi"* ("Qishloq haqiqati" gazetasi, 1985-yil, 10-iyul); *"Shahar va tabiat"* ("Toshkent oqshomi" gazetasi, 1985-yil, 2-iyul); *"Mutaxassis maslahati"* ("Qishloq haqiqati" gazetasi, 1985-yil, 22-mart); *"Xalq sog'ligi – yurt boyligi"* ("Qishloq haqiqati" gazetasi, 1987-yil, 11-iyul) kabi ruknlar esa ma'lum sohaga xoslangan.

Ruknlar har bir gazetaning o'ziga xosligini namoyon etuvchi belgilardan biridir. Masalan, "O'zAS" gazetasida, asosan, adabiyot va san'at sohasiga doir ruknlar ishlatiladi: *"San'at"*, *"Satira va yumor"*, *"Tanqid, adabiyotshunoslik"*, *"She'riyat minbari"* va hokazo. *"Toshkent oqshomi" yo'llanmasi bilan*, *"Dam olish oqshomida"*, *"Hamshaharlar, Sizlar uchun"* kabi ruknlar *"Toshkent oqshomi" gazetasiga* xoslangandir. *"Maktab hayoti"*, *"Maktabgacha ta'lim"*, *"Tajriba"*, *"Millat mulki"* kabi ruknlar, asosan, *"Ma'rifat"* da qo'llaniladi. Bunday ruknlar ana shu gazetalarning o'ziga xos xususiyatlari, vazifalari taqozosidir. Binobarin, gazetalarning funksional xususiyatlari, har qaysi gazetaning voqelik bilan, ijtimoiy hayot jarayonlari bilan uzviy bog'liqligi, ifoda maqsadi va usuli ularning ruknlarida ham aks etadi. Bir qator ruknlarni keltiramiz: *"Aholini ijtimoiy muhofaza qilish burchimizdir"* ("Toshkent haqiqati" gazetasi, 1992-yil, 18-fevral); *"Shu kunning mavzuida"* ("Toshkent oqshomi" gazetasi, 1992-yil, 5-fevral); *"Iste'mol buyumlari ko'paysin"* ("Toshkent oqshomi" gazetasi, 1992-yil, 14-fevral);

“Sizga qanday xizmat ko‘rsatishmoqda?” (“Toshkent oqshomi” gazetasi, 1992-yil, 7-fevral); “Deputatlar haqida hikoyalar” (“Toshkent haqiqati” gazetasi, 1992-yil, 6-fevral); “Har sohadan bir shingil” (“Toshkent oqshomi” gazetasi, 1992-yil, 20-noyabr); “Yaxshi dam – mehnatga hamdam” (“Toshkent oqshomi” gazetasi, 1991-yil, 3-iyul); “Do‘stlikning qadriga yetaylik” (“Toshkent haqiqati” gazetasi, 1991-yil, 12-fevral); “Faxriylar xalq bilan birga” (“O‘zbekiston ovozi” gazetasi, 1991-yil, 30-noyabr); “Energetika: yechimlar va muammolar” (“O‘zbekiston ovozi” gazetasi, 1991-yil, 18-dekabr) va h.k.

Hozirgi gazetalar sahifalarida ishlatilayotgan turli xildagi ruknlar, bir tomondan, gazetxonning e‘tiborini o‘ziga tortuvchi reklama vazifasini o‘tasa, ikkinchi tomondan, matn g‘oyasini yanada oshiruvchi, matn mazmunini mantiqan asoslovchi, uni ta‘kidlovchi va tashviqot-targ‘ibot qiluvchi yetakchi nutqiy omil bo‘lib ham xizmat qiladi. Bu, ayni damda, gazetachining, jurnalistning xalq tilini yaxshi bilishidan dalolat berib turadi. Masalan: “Mehnatim – baxtim mening”, “Don – rizq-ro‘zimiz” ruknlari orqali mehnat insonga baxt keltiruvchi asosiy omil; don, g‘alla esa moddiy-iqtisodiy omillardan biri ekanligi uqtirilsa, “Mehnat semestri” deb rukn qo‘yish orqali talabalar uchun o‘qish jarayonidagi semestrlardan tashqari, yana maxsus mehnat semestri ham borligi ta‘kidlanadiki, bunday ruknlar oddiy reklama bo‘lib qolmasdan, ayni paytda, yoshlarda mehnatga, ishlab chiqarishga bo‘lgan munosabatni, mas‘uliyat va yuksak burch hissini tarbiyalashga ko‘maklashadi.

Har qanday rukn unda jamlangan material mazmuni hamda matnlar ma‘nosi bilan o‘zaro mutanosiblik kasb etishi, axborotning asosiy mazmunini, yetakchi g‘oyasini to‘g‘ri va aniq aks ettirishi lozim. Chunonchi, har bir rukn o‘sha material mazmuni bilan bog‘liqlik asosida quriladi: “Nazm, nasr” (“O‘zAS” gazetasi, 1990- yil, 19-oktabr); “Tijorat xabarlari va e‘lonlari” (“Toshkent oqshomi” gazetasi, 1991-yil, 27-may); “Iqtidor sohiblari minbari” (“Xalq so‘zi” gazetasi, 1991-yil, 8-may); “An‘analar – xalq mulki” (“Toshkent oqshomi” gazetasi, 1991- yil, 5-iyul); “Amaldagi internatsionalizm” (“Toshkent oqshomi” gazetasi, 1987- yil, 28-aprel) va boshqalar. Bu kabi ruknlarda mavzular, materiallar mazmuni bilan o‘zaro moslikni, uyg‘unlikni, rukn va matnning bir-birini taqozo qilishini ko‘rish mumkin.

Ruknlar o‘zgarmas, qotib qolgan narsa emas. Chunonchi, nolisoniy omillar va til taraqqiyoti mezonlari rukn va sarlavhalarning aynan bir xilda, bir qolipdagi shakllarda doimiy qotib qolmasligini talab etadi. Shuning uchun har qanday rukn voqelik asosida o‘zgaruvchandir. Binobarin, har bir rukn matnlar mazmunini, mohiyatini aniq va ixcham tarzda ochib bera oladigan darajada bo‘lishi ayni muddaodir. Ruknlar qalamga olingan voqelik ifodasiga, eng dolzarb masalalar talqiniga mos holda qo‘llanganda tasvirning ta‘sirchanligi ortadi. Har bir

soʻz, ibora, jumlaning publitsistik ruh kasb etishiga imkon yaratiladi.

Nutqiy vaziyatlarga mos tushadigan va ruknlar, sarlavhalar yonidan yoki ulardan keyin qoʻyiladigan bir qolipdagi tayyor jumlar (klishe) ham maqolalarning tezkor-taʼsirchanligini oshiruvchi zarur vositalardandir: *“Matbuot, televideniye, radio ommani uyushtirish va tarbiyalashning, jamoatchilik fikrini shakllantirishning taʼsirchan vositasidir”*. **“Bugun – matbuot kuni”** rukni ostida berilgan material yonidagi ushbu klishe epigraf vazifasini bajaradi. Bunday klishe, shiorlar va boshqa tayyor standart vositalardan oʻrinli foydalanish gazeta xodimidan katta mahoratni, lingvistik topqirlikni talab etadi. Klishe axborotlarni, kundalik dolzarb masalalarni – katta va keng mazmunni ixcham shakllarda bayon qilishi, qisqa-qisqa izohlashi va sharhlashi bilan jurnalistga juda qoʻl keladi. Binobarin, klishe, shiorlar oʻzining gʻoyaviy oʻtkirliги, amaliy jihatdan qulayliги, maʼlum nutqiy sharoitga mos kelishi va gazeta nutqiy tejamkorliğini taʼminlashi bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Абдурахмонов А. Газета журналистикаси терминларининг қисқача изоҳли луғати.– Тошкент: Ўқитувчи, 1983.
2. Абдусaidов А. Газета тилининг айрим хусусиятлари // Мухбир.– Тошкент, 1983.№ 4.
3. Бобоева А. Газета сарлавҳалари ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти.– Тошкент. 1971.№ 2.
4. Бобоева А. Газета тилида таъсирчанликни таъминловчи айрим нутқий воситалар // Ўзбек тили ва адабиёти.– Тошкент, 1976.№ 1.
5. Бобоева А. Газета тилида стандарт конструкциялар // Тилшунослик масалалари.– Тошкент : Фан, 1978.
6. Эбiлқасымов Б.. Алғашқы қазақ газеттерiнiн тiлi.– Алматы:Былым, 1971.
7. Раҳмонов М. “Туркистон вилоятининг газети” тилининг синтактик хусусиятлари.Филол.фан. номз... дисс.– Тошкент, 1971.
8. Каримов С. Ўзбек тилининг бадий услуби. Монография. – Самарқанд: Зарафшон, 1992.
9. Karimov S. Badiiy uslub va tilning ifoda tasvir vositalari. – Samarqand: SamDU, 1994.
10. Xudoyqulov M. Jurnalistika va publitsistika.– Toshkent: Universitet, 2010.